

Tiếp tục bài viết về Đơn vị giá trị không gian S và đơn vị năng lượng c^2

Đơn vị năng lượng c^2 liên tục tạo ra đơn vị giá trị không gian S (năng lượng vận động sinh ra giá trị không gian). Khi đơn vị năng lượng hoạt động tự do thì liên tục tạo ra không gian $c^2 \text{ km}^2$ (xấp xỉ 300.000^2 km^2) tức là S chuyển hóa hoàn toàn thành không gian như trường hợp của ánh sáng, khi đó thời gian của nó luôn bằng không. Nếu đơn vị năng lượng đứng yên (hệ đứng yên, trường hợp gộp nhiều đơn vị năng lượng thành khối lượng) thì S chính là 1 s^2 . Khi đơn vị năng lượng vận động thì phần S này chuyển hóa dần thành không gian (việc tạo không gian, không phải không gian biểu kiến).

Trong công thức Minkowski, mọi người luôn đặt câu hỏi vì sao đại lượng S^2 (S trong công thức Minkowski, không phải S đơn vị giá trị không gian) luôn không đổi cũng như vì sao $(ct)^2$ và các thành phần x^2 y^2 z^2 khác dấu. Việc khác dấu cho thấy thời gian và không gian vốn dĩ là một và ở đây chỉ là bài toán bù trừ. Như $1 = 1$ thì $1 - 1 = 0$. Tương tự vậy S^2 là 1 đại lượng không đổi.

Do công thức Minkowski mô tả không gian biểu kiến nên ta không thấy rõ ý nghĩa của S^2 cũng như việc dùng tọa độ biểu kiến x^2 y^2 z^2 . Thay vì ở đây chỉ là bài toán quy đổi cho thấy hệ chuyển động đã dùng giá trị không gian để tạo ra không gian thông qua sự chuyển động của nó nên phần chênh lệch với hệ đứng yên chính là giá trị không gian còn lại của hệ chuyển động và do đó dĩ nhiên không đổi dù ta so với bất kỳ hệ đứng yên nào (chọn các mốc không thời gian khác nhau).

Ta có: $S^2 = c^2t^2 - s^2$

Cũng từ đây ta dễ dàng nhận ra S^2 có ý nghĩa về nhân quả, nếu $S^2 > 0$, có quan hệ nhân quả do hệ chuyển động không vượt quá tốc độ ánh sáng, khi $S^2 = 0$ đó chính là hệ chuyển động với tốc độ ánh sáng và khi $S^2 < 0$ thì đây không còn là sự mô tả phù hợp với bản chất vật lý mà chỉ đơn thuần là phép toán giữa 2 sự kiện xảy ra không thể mô tả sự chuyển động của năng lượng (vượt quá c^2).

Như vậy, bản chất thực tại, không thời gian không phải là trường nền (không có cái gọi là sự cong của không thời gian). Không gian chính là thời gian và ngược lại. Đó là sự chuyển đổi đơn vị giá trị không gian S khi năng lượng vận động. Đơn vị năng lượng giống như 1 túi tiền luôn phát sinh S , nếu đơn vị năng lượng vận động thì nó dùng phần tiền này đổi thành không gian, phần tiền còn lại chính là thời gian với sự quy đổi tương đương:

$$1 S = 1 s^2 = 1 c^2 \text{ km}^2 \text{ (} c^2 \text{ xấp xỉ } 300.000^2 \text{)}.$$

Đây chỉ là một vài quan điểm riêng mà tôi muốn chia sẻ theo những chiêm nghiệm của bản thân. Cám ơn bạn đã đọc những dòng này.